

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**AKUPUNKTURA VA STANDART FARMAKOTERAPIYA
KOMBINATSIYASINING STENOKARDIYADAGI SAMARADORLIGI:
TAQQOSLOVCHI KLINIK TAHLIL**

Tulyagonova.D.K t,f,d. k,i,x. Rashidova N,R magistir

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqsad: Ushbu tadqiqot stenokardiya bilan og'riqan bemorlarda standart farmakoterapiyaga akupunkturani qo'shish klinik samaradorlikka qanday ta'sir qilishini baholashga qaratildi. **Material va metod:** 65 bemor ishtirok etdi: 32 nafari faqat farmakoterapiya, 33 nafari esa farmakoterapiya bilan birga akupunktura oldi. Akupunktura 4 hafta davomida haftasiga 3 marta PC6, HT7, ST36 va LU9 nuqtalariga qo'llandi. Baholash VAS, SF-36, EKG va ECHO orqali o'tkazildi, statistik tahlil SPSS 25 yordamida bajarildi. **Natijalar:** Kombinatsiyalangan guruhda og'riqning sezilarli kamayishi ($p<0,01$) va hayot sifatining yaxshilanishi qayd etildi. **Xulosa:** akupunkturani farmakoterapiya bilan integratsiyalash stenokardiya simptomlarini kamaytirishda klinik jihatdan foydali yo'nalishdir.

Kalit so'zlari: Stenokardiya, Akupunktura, Farmakoterapiya, Yurak ishemik kasalligi, Kombinatsiyalangan davolash, Hayot sifati, Sistolik va diastolik funksiyalar, Xalq tabobati.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ АКУПUNKТУРЫ И
СТАНДАРТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ СТЕНОКАРДИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Тулягонова Д.К. т,ф,д. к,и,х. Рашидова Н.Р. магистр

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. Цель: Оценить влияние добавления акупунктуры к стандартной фармакотерапии у пациентов со стенокардией. **Материал и методы:** В исследование включены 65 пациентов: 32 получали только фармакотерапию, 33 — фармакотерапию в сочетании с акупунктурой. Акупунктура проводилась 3 раза в неделю в течение 4 недель на точках PC6, HT7, ST36 и LU9. Оценка эффективности осуществлялась по шкале VAS, SF-36, ЭКГ и ЭХО; статистический анализ выполнен в SPSS 25. **Результаты:** Комбинированное лечение обеспечило выраженное снижение боли ($p<0,01$) и улучшение качества жизни. **Заключение:** Интеграция акупунктуры с фармакотерапией является клинически целесообразным подходом к снижению симптомов стенокардии.

Ключевые слова: стенокардия, акупунктура, фармакотерапия, ишемическая болезнь сердца, комбинированное лечение, качество жизни, систолическая и диастолическая функции, народная медицина.

EFFECTIVENESS OF THE COMBINATION OF ACUPUNCTURE AND STANDARD PHARMACOTHERAPY IN ANGINA CARDIAC: A COMPARATIVE CLINICAL ANALYSIS

Tulyagonova.D.K t,f,d. k,i,kh. Rashidova N,R magistir
Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract. Objective: To evaluate the clinical impact of adding acupuncture to standard pharmacotherapy in patients with angina pectoris. **Materials and Methods:** A total of 65 patients were enrolled: 32 received pharmacotherapy only, and 33 received pharmacotherapy plus acupuncture. Acupuncture was applied 3 times per week for 4 weeks at PC6, HT7, ST36 and LU9 points. Effectiveness was assessed using VAS, SF-36, ECG and ECHO, and statistical analysis was performed using SPSS 25. **Results:** The combined treatment group demonstrated a significant reduction in pain ($p < 0.01$) and an improvement in quality of life. **Conclusion:** Integrating acupuncture with pharmacotherapy represents a clinically beneficial approach to reducing angina symptoms.

Keywords: angina pectoris, acupuncture, pharmacotherapy, ischemic heart disease, combined treatment, quality of life, systolic and diastolic functions, traditional medicine.

Kirish. Stenokardiya – yurak ishemik kasalligining eng keng tarqalgan klinik shakllaridan biri bo‘lib, yurak mushaklariga kislorod yetishmovchiligi natijasida ko‘krak qafasida og‘riq va noqulaylik bilan namoyon bo‘ladi [1]. Bu kasallik dunyo bo‘yicha yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sabablaridan biri bo‘lib, bemorlarning hayot sifati va ish qobiliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [6]. Hozirgi davolash usullari asosan farmakoterapiyaga – beta-blokerlar, nitratlar, kalsiy antagonistlari va antiplatelet vositalarga asoslangan [3]. So‘nggi yillarda akupunktura stenokardiya simptomlarini kamaytirishda samarali qo‘llanilishi mumkinligi ko‘rsatildi. Tadqiqotlar shuni isbotlaganki, akupunktura yurak ritmi va qon aylanishini yaxshilash, og‘riqni kamaytirish va nevro-endokrin mexanizmlar orqali vazospazmni yumshatishga yordam beradi [4, 5]. Shu bilan birga, ba‘zi klinik tadqiqotlar akupunktura va farmakoterapiya kombinatsiyasining stenokardiya simptomlariga ta‘siri haqida ma‘lumot beradi, ammo ular ko‘pincha kichik bemor guruhlari yoki qisqa muddatli kuzatuv bilan cheklangan [7]. Shu ma‘lumotlar asosida aniqlanishicha, akupunktura va farmakoterapiya kombinatsiyasining samaradorligini yirik klinik tadqiqotlarda baholash yetarlicha amalga oshirilmagan. Shuningdek, hayot sifati, sistolik va diastolik yurak funksiyalari bilan bog‘liq integratsiyalangan natijalar cheklangan. Bu esa klinik amaliyotda integrativ yondashuvni qo‘llash imkoniyatlarini baholashda bo‘shliq yaratadi [2]. Tadqiqot maqsadi, shu asosda, ushbu tadqiqotning maqsadi – akupunktura va standart farmakoterapiya kombinatsiyasining stenokardiya samaradorligini taqqoslovchi klinik

tahlil olib borishdir. Tadqiqot natijalari klinik amaliyotda bemorlarni davolash strategiyasini optimallashtirish va xalq tabobati usullarini ilmiy asoslangan tarzda qo'llashga imkon beradi.

Material va metod. Ushbu tadqiqot prospektiv, taqqoslovchi klinik tahlil shaklida o'tkazildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – stenokardiya bilan og'riqan bemorlarda standart farmakoterapiya va akupunktura kombinatsiyasining samaradorligini baholashdir. Tadqiqotga jami 65 bemor jalb qilindi, ularning yoshi 45–65 yosh oralig'ida bo'lgan va barqaror stenokardiya tashxisi qo'yilgan. Bemorlar tasodifiy ravishda ikki guruhga ajratildi:

- Guruh 1 (n=32) – faqat farmakoterapiya olgan.
- Guruh 2 (n=33) – farmakoterapiya bilan birga akupunktura qabul qilgan.

Farmakoterapiya: Beta-blokerlar, nitratlar, kalsiy kanal blokatorlari, aspirin va statinlar. Dorilar dozasini shifokor individual ravishda belgiladi [3].

Akupunktura: Haftasiga 3 marta, har seans 30 daqiqa, nuqtalar: PC6, HT7, ST36, LU9. Ignalar steril va bir martalik bo'lib, xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilindi.

Stenokardiya og'rig'i: VAS (Visual Analog Scale) yordamida o'lchandi. Hayot sifati: SF-36 shkalasi orqali baholandi. Yurak funksiyasi: EKG va ECHO orqali sistolik va diastolik ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Natijalar SPSS 25 dasturida tahlil qilindi. Guruhlar orasidagi farqni aniqlash uchun t-test va χ^2 test ishlatildi. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ sifatida belgilandi [4,5].

Natijalar. Tadqiqotda jami 65 bemor ishtirok etdi. Ularning tasodifiy ravishda ajratilishi natijasida kombinatsiyalangan davolash guruhi (akupunktura + farmakoterapiya) 33 nafar, faqat farmakoterapiya olgan guruh esa 32 nafar bemordan iborat bo'ldi.

1. Stenokardiya simptomlari va og'riq darajasi: VAS (Visual Analog Scale) bo'yicha og'riq darajasi kombinatsion guruhda $3,2 \pm 0,8$ dan $1,4 \pm 0,6$ gacha kamaydi, farmakoterapiya olgan guruhda esa $3,1 \pm 0,7$ dan $2,3 \pm 0,7$ gacha pasaydi ($p < 0,01$). Ushbu natija kombinatsion davolashning og'riq kamaytirish bo'yicha aniq ustunligini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, kombinatsion guruhda stenokardiya og'rig'ining tezkor kamayishi bir necha bemorda birinchi davolash haftasidan keyin sezila boshladi, bu esa akupunkturaning neyrofiziologik mexanizmlari – endogen opioidlar va neurotransmitterlarning faollashishi bilan bog'liqligini tasdiqlovchi klinik kuzatuv hisoblanadi.

2. Hayot sifati: SF-36 shkalasi bo'yicha hayot sifatini baholash natijalari kombinatsion guruhda barcha indikatorlar – jismoniy faoliyat, energiya, umumiy salomatlik va ruhiy holat – bo'yicha sezilarli o'sishni ko'rsatdi ($p < 0,05$). Bemorlar kombinatsion davolash natijasida kundalik faoliyatni bajarishda kamroq cheklovlarni his qildi, uy va ishdagi harakatlanish qobiliyati yaxshilandi. Farmakoterapiya olgan guruhda ham ba'zi ko'rsatkichlar yaxshilanishni namoyon etdi, ammo ular nisbatan kamroq va ayrim parametrlar statistik jihatdan ahamiyatga ega bo'lmadi. Bu natija akupunkturaning hayot sifati va psixo-emotsional holatni yaxshilashda qo'shimcha ta'sirini ko'rsatadi.

3. Yurak funksiyasi: EKG va ECHO natijalari kombinatsion guruhda sistolik fraksiya $55,6 \pm 4,2\%$ dan $58,3 \pm 3,9\%$ gacha oshganini ko'rsatdi. Diastolik funksiyada ham yaxshilanish kuzatildi, shu jumladan E/A nisbati va diastolik to'ldirish tezligi bo'yicha ijobiy o'zgarishlar qayd etildi, ammo statistik jihatdan $p > 0,05$ darajasida bo'ldi. Farmakoterapiya olgan guruhda sistolik va diastolik ko'rsatkichlarda sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Shu bilan birga, kombinatsion davolash bemorlarning yurak funksiyasini qo'llab-quvvatlash va ularning umumiy kardiorespirator holatini yaxshilashda ijobiy tendensiyani namoyon etdi.

4. Qon bosimi va puls holati: Tadqiqot davomida bemorlarning qon bosimi va puls tezligi ham kuzatildi. Kombinatsion guruhda o'rtacha sistolik qon bosimi $129,4 \pm 8,2$ mmHg dan $124,6 \pm 7,5$ mmHg gacha kamaydi, diastolik qon bosimi esa $81,3 \pm 5,7$ mmHg dan $78,1 \pm 5,2$ mmHg gacha pasaydi ($p < 0,05$). Puls tezligi ham $78,5 \pm 6,1$ urush/min dan $74,2 \pm 5,8$ urush/min gacha pasaydi. Farmakoterapiya olgan guruhda o'zgarishlar nisbatan kamroq bo'ldi. Bu natijalar kombinatsion yondashuvning vegetativ nerv tizimi va yurak ritmiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

5. Nojo'ya ta'sirlar: Kombinatsion davolash guruhida jiddiy nojo'ya ta'sirlar qayd etilmadi. Faqatgina akupunktura seanslarida bemorlarning bir qismida yengil va vaqtinchalik mahalliy qizarish, ozgina noqulaylik va igna joylashgan joyda minimal og'riq kuzatildi. Bu simptomlar odatda bir necha daqiqa ichida bartaraf etildi. Farmakoterapiya olgan guruhda esa odatiy dori ta'sirlariga mos nojo'ya holatlar kuzatildi, lekin ularning og'irligi kam bo'ldi va davolashni to'xtatishga sabab bo'lmadi.

6. Kombinatsion davolashning ijobiy tendensiyalari: Kombinatsion davolash bemorlar orasida nafaqat stenokardiya simptomlarini kamaytirishda, balki jismoniy faollikni oshirish va psixo-emotsional holatni yaxshilashda ham aniq ustunlik ko'rsatdi. Shuningdek, bemorlarning kardiak funksiyasi va hayot sifati bo'yicha olingan natijalar kombinatsion yondashuvning klinik ahamiyatini mustahkamlaydi. Ushbu ma'lumotlar klinik amaliyotda akupunktura va farmakoterapiya integratsiyasini qo'llashning asosli ekanligini ko'rsatadi va kelajakda kengroq, uzoq muddatli tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratadi.

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari akupunkturaning stenokardiya bilan og'riq bemorlarda simptomlarni kamaytirish va funksional holatni yaxshilashda klinik ahamiyatga ega bo'lgan terapevtik komponent sifatida qo'shilishi mumkinligini ko'rsatadi. Kombinatsion guruhda og'riqning VAS shkalasi bo'yicha ancha tez va sezilarli pasayishi akupunkturaning neyrofiziologik mexanizmlar orqali antinotsitseptiv ta'sir ko'rsatish qobiliyati bilan bog'liq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Akupunktura protseduralarida periferik retseptorlarning aktivatsiya qilinishi natijasida endogen opioid peptidlar, neurotransmitterlar (serotonin, norepinefrin), shuningdek vegetativ balansdagi simpatik va parasimpatik tizimlar o'rtasidagi muvozanatning normallasishi kuzatiladi. Bu patogenez zanjirida stenokardiya simptomlarining susayishida muhim o'rin tutishi ilmiy adabiyotlarda ham tasdiqlangan.

SF-36 ko'rsatkichlaridagi ijobiy dinamika bemorlarning jismoniy faolligi va

psixo-emotsional statusining yaxshilanishi faqat og‘riqning kamayishi bilan emas, balki yurak qon aylanishining yaxshilanishi va vegetativ nerv tizimining modulyatsiyasi bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bu holat stenokardiya nafaqat simptomni kamaytirish, balki funksional salohiyat va kundalik hayot sifatini oshirish muhim ekanligini ta’kidlaydi. Yurakning sistolik va diastolik funksiyasi bo‘yicha olingan o‘zgarishlarning statistik ahamiyatga to‘liq erishmaganligi ehtimol, bemorlar sonining nisbatan cheklanganligi, kuzatuv davrining qisqaligi yoki ko‘rsatkichlarning individual variabelligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, kombinatsion guruhda kuzatilgan ijobiy o‘shish dinamikasi klinik nuqtayi nazardan e‘tiborga molik bo‘lib, akupunkturaning yurak funksional ko‘rsatkichlari ustida qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlovchi ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini inkor etmaydi.

Ushbu tadqiqotda jiddiy nojo‘ya ta’sirlarning qayd etilmagani ham muhim klinik xulosa bo‘lib, akupunktura protseduralarining standart farmakoterapiya bilan integratsiyada qo‘llanishini xavfsiz yondashuv sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi. Bu esa amaliyotda integratsion terapiya modellari uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Yuqoridagi dalillarni hisobga olgan holda, mazkur natijalar stenokardiya reabilitatsiyasida akupunkturani qo‘llash bo‘yicha kelajakda yirikroq sample hajmli, uzun muddatli va randomizatsiyalangan tadqiqotlar o‘tkazishga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi. Ana shunday keng ko‘lamli tadqiqotlar akupunkturaning tarkibiy ta’sir mexanizmlarini yanada chuqurroq aniqlash, subpopulyatsiyalarni taqqoslash va integratsion yana ham to‘liq protokollar ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, akupunktura va standart farmakoterapiya kombinatsiyasi stenokardiya bilan og‘rigan bemorlarda simptomlarni sezilarli darajada kamaytiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. VAS shkalasi bo‘yicha og‘riq darajasining pasayishi va SF-36 shkalasi bo‘yicha hayot sifatining oshishi kombinatsion davolashning samaradorligini tasdiqlaydi. Yurakning sistolik va diastolik funksiyalari bo‘yicha kuzatilgan yaxshilanishlar, garchi statistik jihatdan $p > 0,05$ darajasida bo‘lsa-da, bemorlarning umumiy klinik holatida sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga olib kelgan. Shuningdek, kombinatsion davolash bemorlar tomonidan yaxshi qabul qilingan va jiddiy nojo‘ya ta’sirlar kuzatilmagan. Shu asosda, akupunktura va farmakoterapiya integratsiyasi stenokardiyaning davolashda samarali va xavfsiz yondashuv sifatida qaraladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 11th ed. 2019.
2. Chen Y et al. Integrative therapy for coronary artery disease: gaps and opportunities. Front Cardiovasc Med. 2020;7:18.
3. Fihn SD et al. 2012 ACCF/AHA guideline for the management of patients with stable ischemic heart disease. J Am Coll Cardiol. 2012;60:e44–e164.

4. Lee MS, Ernst E. Acupuncture for pain management in cardiovascular disease. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;CD007715.
5. Wang Y et al. Effect of acupuncture on cardiac ischemia: a systematic review. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2018;2018:9825814.
6. Yusuf S. et al. Global burden of cardiovascular diseases. *Lancet.* 2020;395:1149–1158
7. Zhang ZJ et al. Acupuncture for stable angina: a randomized controlled trial. *Am J Chin Med.* 2017;45(5):1001–1015.